

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ.

Турдиева Нигора Саидовна

Бухарский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. В статье анализируются приложения разработанные к постановлению принятым Кабинетом Министров Республики Узбекистан № 434 "Об утверждении концепции развития экологического образования в Республике Узбекистан".

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая культура, экологическое просвещение, экологическое сознание

Annotation. The article analyzes the application developed to the resolution adopted by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 434 "On approval of the concept of development of environmental education in the Republic of Uzbekistan".

Key words: ecological education, ecological training, ecological culture, ecological enlightenment, ecological consciousness

После обретения независимости нашей страны стало уделяться серьезное внимание на экологическое воспитание подрастающего поколения. В его основе есть цель защиты экологии нашего государства которая была поставлена на высоком уровне стабилизации отношений с окружающим миром. Примечательно, что приведенные ниже слова Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева: - Наш народ издавна считал природу священной. Стремился поддерживать чистоту почвы, воды, воздуха, порога. В нашем народе не зря существует мудрая пословица "Если отрежешь одного, сажай десять". Если в семье рождается новый ребенок, то в нее высаживаются ростки. Неслучайно, что в 21 веке проблемы с экологией стоят на повестке дня как первостепенная проблема, когда техника и технологическое оснащение, промышленность развились на высоком уровне в глобальном масштабе. Мы не сможем достичь

нашей цели в этом вопросе только в том случае, если не будем думать о ближайшем и далеком будущем, а не только о сегодняшнем дне. Для того чтобы наши потомки даже после нас жили в достойной природной среде, мы должны проявлять любовь и внимание к природе, жить в гармонии с ней. Именно поэтому нам нужно серьезно озаботиться самым важным вопросом - повышением экологической культуры населения. Конечно, такие проблемы нельзя решить только административным путем, но и можно достичь, воспитывая в душе подрастающего поколения чувство привязанности к Матери-природе, чувство принадлежности к ней.

Экологическое образование работает над вопросом формирования у человека правильного, рационального отношения к природе и ставит перед собой цель формирования экологической культуры у учащихся.

В 2017-2021 годах безусловная реализация задач, изложенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, по содействию решению экологических проблем в регионах Республики с внедрением системы образования, следуя:

- Повышение экологической грамотности подрастающего поколения;
- Формирование и развитие экологического сознания и экологической культуры; достигается цель эффективной организации процесса экологического воспитания и просвещения. Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 434 Республики Узбекистан "Об утверждении концепции развития экологического образования в Республике Узбекистан". В качестве приложения к этому решению была разработана концепция развития экологического образования в Республике Узбекистан. Основной целью концепции является формирование и развитие экологических знаний, самосознания и культуры у подрастающего поколения, эффективная организация экологического образования и просвещения экологической культуры, а также дальнейшее совершенствование науки в области экологии с привлечением передовых мировых инновационных технологий. В этой

концепции особый акцент делается на роли экологического образования на всех этапах образования. В системе общего среднего образования в разделе "Совершенствование экологического образования" определены следующие приоритеты:

1.1. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы общего среднего образования повторно анализируются у учащихся на основе параметров сформированности экологической культуры, устанавливаются дополнительные показатели.

1.2. В системе общего среднего образования экологические знания организуются на основе дифференциации учащихся на уровне классов с учетом их темперамента, физических возможностей и психологических особенностей.

1.3. В общей системе среднего образования знания, умения и квалификации, направленные на формирование экологической культуры, а также знания, связанные с теоретическими основами экологии, даются на основе преемственности в содержании существующих учебных дисциплин и выражаются единым комплексным образом.

1.4. Экологическое просвещение в системе общего среднего образования осуществляется на следующих этапах:

Начальное образование (I-IV классы,

Общее среднее образование (V — XI классы).

В начальном образовании основное внимание уделяется формированию основ грамотности, знаний и навыков, необходимых для получения экологического образования.

1.5. В начальных классах учащиеся дополнительно обучаются учебным предметам:

Охрана водных ресурсов и природоохранная деятельность; Важность атмосферного воздуха и его охраны; Рациональное использование земельных ресурсов и подземных богатств; Сохранение флоры и фауны; Сбор и размещение отходов; Сохранить прекрасную и неповторимую природу Узбекистана;

Активное участие в сохранении природы села (города), в котором он проживает;
О заповедниках и природных парках Узбекистана; Необходимо обладать общими знаниями и умениями о трагедии Аральского моря.

1.6. В дополнение к составу учебных предметов общего среднего образования:

А) к музыкальным темам Мать-природа способна выучить наизусть и спеть песни на тему святости читателей как своих родителей;

Б) к предметам изобразительного искусства, наблюдению за природными ландшафтами и уметь описывать; Возможность выборочно отобрать наиболее уникальные и редкие виды флоры и фауны из Красной книги Республики Узбекистан; Уметь понимать негативные последствия причинения вреда природе, включая сброс отходов в местах, которые не обозначены; укреплять привязанность между человеком и природой; Уметь описывать ландшафты, связанные с глобальными экологическими проблемами;

В) к субъектам государственно-правовых основ: Положения Конституции Республики Узбекистан об экологии и охране окружающей среды; "Охрана природы" закона Республики Узбекистан. К дисциплинам, относящимся к основам экономических знаний: необходимость соблюдения экологических требований при осуществлении предпринимательской деятельности; наличие отдельных систем оплаты за загрязнение окружающей среды;

Г) к дисциплинам, связанным с основами химии: вещества, поглощающие атмосферу и озоновый слой, и их свойства; негативное воздействие веществ, содержащихся в отходах, на природу при размещении бытовых и промышленных отходов;

Д) К дисциплинам, связанным с основами биологии: Редкие и малоизвестные виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Республики Узбекистан; Красочные виды фауны и флоры в заповедниках и природных парках Узбекистана, районы их распространения; леса, их значение и сохранение лесов в их естественном состоянии;

3) географические дисциплины включают темы, необходимые знания и информацию об описании охраняемых природных территорий.

1.7. Учебники и учебные пособия, предназначенные для общего среднего образования, совершенствуются за счет углубленного усвоения знаний об экологической культуре по соответствующим темам.

Учебные и наглядные материалы, видеофильмы и дидактические материалы для средних школ разрабатываются специалистами по таким актуальным проблемам, как охрана окружающей среды, рациональное использование питьевой воды и других природных ресурсов, в соответствии с возрастом учащихся.

В соответствии с содержанием предметных программ, преподаваемых в средних школах, включены темы экологического образования. Предметы, преподаваемые с I по XI класс, включают "Домашние животные и домашняя птица", "Дикие животные", "Флора и фауна заповедников и территорий", "Красная книга Республики Узбекистан", "Борьба с вредителями и их гибель", "Соблюдение стандартов здорового образа жизни", "Экология и быт", "Охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов", "Охрана природы и ее богатств", "Сохранение и воспроизводство биоразнообразия", "Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами".

1.8. В целях совершенствования и стимулирования механизма широкомасштабной экологической пропаганды в общеобразовательных средних школах организуются различные экзамены.

Литература:

1. Джураева С. Н., Дустова Д. С. Способы воспитания личных качеств у студентов педагогической специальности // Academy. - 2019. – №. 6(45). - С. 96-98.
2. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе // Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483

3. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.

4. Турдиева, Н. С., & Мухаммадова, Н. О. к. (2022). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS "*, 1(4), 130–137.

5. Нигора Т. С., Сауле Ж. С. ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 93-98.

6. Turdiyeva N. S. EDUCATIONAL AND MORAL VIEWS IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE EAST //Procedia of Theoretical and Applied Sciences. – 2022. – Т. 1.

7. Турдиева Нигора Саидовна, & Акрамова Умида Исмаиловна. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Results of national scientific research*, 2(5), 428–435.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022995>

8. Saidovna, T. N. ., & Bobomurodovna, K. A. . (2022). Juvenile Delinquency and Delinquency, their Prevention. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 23, 219-224. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/902>